

ASQAD MUXTORNING INDIVIDUAL EPITETLARDAN FOYDALANISH MAHORATI

Sindarova Matlyuba Alikulovna

Samarqand davlat universiteti Filologiya fakulteti

Lingvistika(o'zbek) yo'nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada Asqad Muxtorning (“Chinor” romani misolida) individual epitetlardan foydalanish mahorati, asar badiiyatini oshirishda epitetlarning o'rnini haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Epitet, idealekt, individual uslub, badiiy tasvir vositalari, alliteratsiya, assonans.

Badiiy asarlarni tahlil qilish va ularni o'rganish ona tilimizni o'rganish demakdir. XIX asrning o'rtalariga kelib bu jarayon boshlangan bo'lsa, keyinchalik tilshunos olimlarimizning tashabbuslari bilan bu tadqiqot ko'lami birmuncha kengaydi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, chuqur tarixga ega bo'lgan tilimizga e'tiborning oshishidan dalolatdir.

Badiiy asar tili turli xil tadqiqotlar bilan o'rganilib, bu borada ko'plab ilmiy ishlar qilingan bo'lsa-da, badiiy asarni o'rganish jarayoni bugungi kunda ham o'zining dolzarblig va yangilik bo'yog'ini yo'qotgan emas. Nega deganda, badiiy asarlar yaratilaverar ekan, ularning tilini va ijodkorning o'ziga xos mahoratini tadqiq etish davom etaveradi. Chunki, yozuvchining individual uslubi, avvalo, uning tilida aks etadi. Bu haqda prof. S.Karimov: “Ijodkor moddiy olamni o'ziga xos tarzda idrok qiladi, tabiatdagi, jamiyatdagi narsa va hodisalarning hali hech kim payqamagan, ilg'ab yeta olmagan qirralarini ko'ra oladi, binobarin, hamma uchun iste'molda umumiy deb aytadiganimiz – til yozuvchi qalamida individual tasvir quroliga aylanadi. Shuning uchun har bir badiiy asar chinakam ma'noda xususiydir”, – deb ta'kidlaydi.⁴²

Badiiy adabiyot tilida uslubiy vazifani bajarishga xizmat qiluvchi tilning ifoda tasvir vositalari ham badiiy uslubning boshqa funksional uslublar orasidagi mavqeyini belgilovchi eng muhim alomatlardan biri sanaladi. Chunki til vositalarining majoziy, ya'ni ko'chma ma'nolarda hamda obrazli tasvir uchun turli shakllarda qo'llanish zarurati ma'lum darajada tilning barcha funksional uslublarida bor bo'lsa-da, ammo ularni badiiy uslubdagichalik bemalol, erkin, mukammal va keng doirada foydalanishning imkoniyati yo'q. Boshqa uslublarda asosan ko'pchilikka ma'lum bo'lgan, tilda qisman turg'unlik kasb etgan tasviriy vositalarga murojaat qilinadi. Badiiy matnda esa tasviriy vositalarning shunday ko'rinishlariga

⁴² Каримов С. Ўзбек тилининг бадийи стили. – Самарқанд: Зарафшон. 1992, 26-б.

duch kelamizki, ularni faqat maxsus ijodiy mehnat mahsuli bo‘lgan badiiy tafakkurgina yuzaga keltirishi mumkin.

Badiiy tasvir vositalaridan o‘z o‘rnida mahorat bilan foydalanish zarurdir. “O‘zbek badiiy adabiyoti tili namunalarini o‘rganish jarayonida badiiy tasvir vositalari qamrovi nihoyatda keng va badiiy obraz yaratishdagi, emotsional-ekspressiv nozikliklarni bera olishdagi asosiy vositalardan ekanligining guvohi bo‘lamiz. Ularning troplar deb ataluvchi qismi obraz yaratishda bevosita ishtirok etsa, ikkinchi bir qismi – uslubiy figuralar esa, garchi obraz yaratmasa-da, ana shu obrazlarning shakllanishiga, barkamol, pishiq bo‘lishiga, o‘quvchining matnni to‘g‘ri va tez tushunib olishiga ko‘maklashadi. Ko‘chma ma’noda qo‘llanilayotgan, obraz yaratayotgan til birliklari darajasida bo‘lmasa ham, ular vaziyatga qarab qo‘shimcha ma’no ifodalaydi, tasvir obyektiga ijodkor bahosini beradi, yuksak emotsionallikni yuzaga keltiradi. O‘quvchi yoki tinglovchidagi hissiyotlarning junbushga kelishida tezlashtiruvchi vosita rolini – katalizatorlik vazifasini bajaradi, yozuvchiga ko‘makdosh bo‘ladi. Badiiy ijodning qiyinchiligi ham shundaki, yozuvchi his-tuyg‘ularni o‘zi qanoatlanadigan darajada ifodalay oladigan til birligini axaradi. Ularni bir-birlariga chog‘ishtiradi, qarama-qarshi qo‘yadi, yonma-yon qo‘llaydi, takror ishlatadi va hokazo. Zero, troplarning o‘zi so‘zlarni asl ma’nolaridan ko‘ra ko‘proq ko‘chma ma’noda qo‘llashga intilishning natijasidir.”⁴³

Badiiy nutqda, jumladan badiiy matnda ishlatiladigan barcha so‘zlar ma’lum darajada tasviriylikni yuzaga keltiradi. “Badiiylikni ta’minlovchi tasviriy vositalar ichida markaziy o‘rinlardan birini epitet (sifatlash) egallaydi. Epitet nutq jarayonida kishilarning, predmet yoki voqea-xodisaning ma’lum sifatini alohida bo‘rttirib ko‘rsatadi. Shu orqali butun predmetni ham aniqlab keladi. U predmet yoki voqea-hodisaning belgisini ajratib ko‘rsatish yoki o‘zini aniqlab kelish bilan birga, o‘sha predmet yoki voqea-hodisaga badiiy bo‘yoq beradi, obrazlilikni tug‘diradi. Bir so‘z bilan aytganda, epitet – badiiy aniqlovchidir”.⁴⁴ Darhaqiqat, epitetlar yozma nutqda qisqa va lo‘nda ta’rifni ifodalashga xizmat qilibgina qolmay, yuqorida ta’kidlanganidek, unga yangi, ko‘chma, individual va xalqona qarashlarni singdiradi.

Jahon tilshunosligida epitetni tropning bir ko‘rinishi sifatida F.I.Buslin, A.N.Veselovskiy, A.A.Potebnya, M.Jirmunskiy, B.M.Tomashevskiy kabi atoqli filologlar o‘rgandilar. Ammo haligacha fan epitet nazariyasiga ega emas, uning turlicha xillarini xarakterlaydigan yagona termin yo‘q.

Tilning nutq jarayonidagi eng mahsuldor qismini o‘zida musajjam qilgan badiiy tasvir vositalari tadqiqi ko‘p yillardan buyon o‘zbek tilshunoslarining diqqat-e’tiborini o‘ziga tortib kelmoqda. “Badiiy adabiyot tilining amaliy xususiyati uni lingvistik tahlil qilishda namoyon bo‘ladi va matnni lingvodidaktik tahlil qilish

⁴³ Каримов С. Бадий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. –Самарқанд. 1994. 5-6-бетлар

⁴⁴ Каримов С. Бадий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. –Самарқанд. 1994. –Б 59.

usullarida, uning badiiy tasvir vositalarini sintez qilishda ko‘rinadi”.⁴⁵ XX asrning 40-50-yillaridan boshlab tilshunosligimizda keng qamrovda til va adabiyot uyg‘unligiga bag‘ishlangan tadqiqot ishlari olib borildi. Jumladan, bu boradagi dastlabki tadqiqot A.G‘ulomning bu sohadagi ba‘zi maqolalari yozilishi bilan boshlangan bo‘lsa, keyinchalik, R.Qo‘ng‘urovning “O‘zbek tili stilistikasidan очерклар” (1975)⁴⁶, R.Q.Qo‘ng‘urov, S.A.Karimovlarning “Zulfiya poezisiyasining lug‘ati”(1981)⁴⁷, S.A.Karimovning “Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari”,⁴⁸ “Badiiy matnning uslubiy alomatlari”,⁴⁹ “O‘zbek tilining badiiy uslubi”⁵⁰, M.Muhiddinov, S.Karimovlarning “G‘afur G‘ulomning poetik mahorati”⁵¹ kabi ilmiy tadqiqotlari sohani yanada rivojlantirdi. Bugungi kunda ham ko‘plab tilshunos olimlar badiiy asar tili ustida lingvopoetik tadqiqotlarni Malaga oshirmoqdalar. M.Yo‘ldoshevning “Badiiy matn lingvopoetikasi”⁵², S.Umirovaning “O‘zbek she‘riyatida lingvistik vositalar va poetik individuallik”⁵³ kabi monografiyalari, bunga yorqin misoldir.

Epitetlarni M.Kojina “Narsa-hodisalarni ifodalovchi, xarakterli xususiyatlarini ta’kidlovchi, ko‘proq badiiy nutqda qo‘llanilib, estetik vazifa bajaruvchi so‘z” deya talqin qiladi.⁵⁴ Shunga ko‘ra, badiiy matnlarda uchraydigan epitetlarni xarakteriga ko‘ra ikki turga ajratish mumkin:

1.Umumnutq epitetlari.

2.Badiiy epitetlar.

O‘zbek tilshunos olimlari R.Qo‘ng‘urov va S.Karimovlar monografik tadqiqotlarida epitetlarni quyidagi turlari borligini izohlaydi: “Adabiyotlarda epitetlar tasviriy, lirik, liro-epik, doimiy (an’anaviy), metaforik, baholovchi, bezak, kuchaytiruv (affektiv) deb bir necha guruhlarga bo‘linadi”.⁵⁵ Bizni bu o‘rinda tabiiyki badiiylik qimmatiga ega bo‘lgan, ya’ni badiiy uslubga xos bo‘lgan epitetlar qiziqtiradi. Yana bir jihatni ta’kidlash o‘rinliki, har bir ijodkorning o‘z sevimli epitetlari bo‘ladi va ular yozuvchi individual uslubning shakllanishiga ma’lum darajada xizmat qiladi. Bu holatni ijodkor A.Muxtorning nasriy asari – “Chinor” romani tahlilida ko‘rib chiqamiz. A.Muxtor ijodida yuqorida ta’rif berilgan epitetning quyidagi turlari bor:

⁴⁵ Ўринбоев Б., Қўнғуров Р., Лапасов Ж. Бадий тесктнинг лингвистик таҳлили. –Тошкент. “Ўқитувчи”. 1990.-216 Б., 5-бет.

⁴⁶ Қўнғуров Р. Ўзбек тили стилистикасидан очерклар. – Самарқанд: СамДУ, 1975. –Б240.

⁴⁷ Қўнғуров Р., Каримов С. Зулфия поэзияси луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1981. –Б275.

⁴⁸ Каримов С. Бадий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. –Самарқанд. 1994. –Б 59.

⁴⁹ Каримов С.Бадий матннинг услубий аломатлари. – Самарқанд: СамДУ, 1992. –Б 47.

⁵⁰ Каримов С.Ўзбек тилининг бадий услуби. – Самарқанд: Зарафшон,1992. –Б 122.

⁵¹ Муҳиддинов М., Каримов С. Гафур Фуломнинг поэтик маҳорати. –Самарқанд: СамДУ, 2003. –Б99.

⁵² Йўлдошев М. Бадий матн лингвopoетикаси. –Тошкент: Фан, 2008. –Б160.

⁵³ Umirova S. O‘zbek she‘riyatida lingvistik vositalar va poetik individuallik. –Samarqand: Ipak yo‘li, 2021. –B 236.

⁵⁴ Botirova M. Badiiy sifatlash(Epitet)larning lingvistik xususiyatlari.Fan, Ta’lim va amaliyot integratsiyasi. №3 –56.

⁵⁵ Каримов С. Бадий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. –Самарқанд. 1994. –Б 24.

1. An'anaviy epitetlar xalq orasida va og'zaki nutqda keng qo'llaniladigan, og'izdan og'izga o'tib kelgan va barcha ijodkorlar birdek qo'llaydigan epitetlar hisoblanadi. Masalan, *Kechga yaqin yaylov tugab sahro boshlanadigan yerga yetib keldilar, sarg'ish barxanlar, chiroyli gullagan saksovul butalari ko'rindi(15-b).*, *U asfalt yo'l tugab, dashti-biyobonga son-sanoqsiz karvon yo'llari, cho'pon so'qmoqlari kirib ketadigan joyda, kichkinagina, chanqoq gulzor o'rtasida yo'nilgan xarsang ustida turibdi(16-b).*, *Salqin tushdi, so'lg'in gulzorga jon kirdi...(16-b)* Yuqoridagi epitetlar qahramon ruhiy holati va peyzaj uchun xizmat qilgan. Ba'zan asarda detallar bu vazifani bajaradi, ammo sifatlashlar tasviriylikni oshirib, yuz berib turgan voqelikni makonga ta'sirini yana ham kuchli ifodalaydi. Sarg'ish barxanlar, chanqoq gulzor, so'lg'in gulzor sifatlashlari aynan bir matn tarkibida kelib, o'quvchi ko'z o'ngida e'tirbortalab tabiat, bo'layotgan yangiliklarning unga ta'sirini so'z bilan gavdalantiradi.

2. Bezak epitetlar haqida shunday ta'rif beriladi: “Bezak epitetlar deb ataluvchi yana bir turdagi tasviriy epitetlar borki, ular xam xalq og'zaki ijodiga aloqador badiiy asarlarga xos. Shu nom bilan yuritiluvchi *oltin, kumush, zar, tilla* kabi so'zlarni predmetlarga badiiy baho beruvchi doimiy epitetlarning bir ko'rinishi deyish ham mumkin”⁵⁶. *Keyin keksa cho'ponning oltin chehrasiga yana razm soldi(16-b).* *...mo'lt-mo't etib turgan tomchilarni, ularning oyoq ostingizdagi oydin buloqqa yomg'irdek tomishini ko'rasiz, tomchilarning ajoyib sirli, kumush tovushini eshitasiz...(55-b)* Yuqorida oltin, kumush, zar, tilla kabilarning bezak epitet hosil qilishi bilan tanishdik. Ijodkor chehrani oltinga tomchi tovushini esa kumushga qiyoslamoda. Birinchidan, bu so'zlar orqali ijobiylik miqdori oshmoqda. Voqealar rivoji, tasvir o'quvchi ko'z o'ngida go'zallashadi, tasavvur ko'lami oshadi. Ikkinchidan, oltin va kumush orqali aniqlovchi aniqlanmish munosabatiga kiruvchi yangi birikmalar hosil bo'ladi.

3. Affektiv epitetlar matnga kuchaytiruv, emotsiya mubolag'a beradi. “Badiiy sifatlashlar nutqqa pardo berish, predmetlarning xarakterli tomonlarini badiiy bo'yoqdor holda ko'rsatish bilan xarakterlanadi. Sifatlashlarning bu turi emotsional-obrazlilikning kuchliligi bilan farqlanadi. Bunday sifatlashlarda aksariyat hollarda bir

⁵⁶ Каримов С. Бадий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. –Самарқанд. 1994. –Б 24.

necha sifatlovchi belgi mavjud bo‘ladi”.⁵⁷ Darhaqiqat, yozuvchi ham affektiv munosabatni epitetlar orqali darajama-daraja hissiy yuqorilikka olib chiqa olgan. Masalan, *To‘rsig‘i oftobda yumalab yotibdi, xurjuni egarda ketgan, badanlari shilingan, qonli, kir, qo‘lansa, juldur kiyimda xuddi eski lattaday kichkinagina bo‘lib tosh soyasida yotardi(33-b)*. Yuqorida aynan qahramonning qay ahvolda ekanligi aynan bir sifat bilan emas, uyushgan sifatlar orqali gavdalantirilgan. Bu orqali o‘quvchi ongida uning qay darajada yordamga muhtoj va nochor ekanligi yorqin namoyon bo‘ladi.

4. Baholovchi epitetlar. *Onda-sonda chiranchoq jo‘jaxo‘rozlarning qichqiriqlarigina eshitilar edi(50-b).*, ...kul hidi anqib turgan *kasalmand uzumlarni oralab horg ‘in yurib borardi(60-b)*.

5. Individual epitetlar – aynan yozuvchning subyektiv qarashini obyektiv munosabatlardan ajratgan va o‘zgacha so‘zlar qo‘llanilishi orqali yuzaga kelgan. *Qayoqdan oldim bu xunuk, bachkana xayollarni? Bu xunuk yig‘i, erkak yig‘isi orani ochiq qildi, hayotni ham, muhabbatni ham yondirib yubordi(22-b).*, *Oldinda man shu shum mavhumlikdan o‘zga hech narsa yo‘q edi(31-b).*, *Ustod pinak buzmedi, u bunday shohona dahmazalar, “muruvvat”larni ko‘p ko‘rgan edi(46-b).*, *Bu tog‘ qishloqlari qorli yumshoq qishga o‘rganib qolgan. Lekin bu yil qish qahrli kelgan edi, qor yo‘q, badanni junjitadigan qora sovuq(67-b).*, ...derazadan charaqlab tushayotgan *olovli quyoshni oq darparda bilan to‘sisib, devordagi soatni ham yurgizib chiqib ketdi(95-b).*, Bekning to‘plagan odamlari allaqanday bir-biriga el bo‘lmaydigan, olchoq odamlar ekan, ularning jirkanch qiliqlari, *peshtaham gaplari* Bozorning ko‘nglini aynitar edi(20-b). Yuqoridagi epitetlar badiiy yangiligi bilan diqqatni tortadi. Masalan, xunuk xayol odatda yomon xayol, shum mavhumlik asabni buzadigan sukunat, yumshoq qish sovuq bo‘lmagan qish, qora sovuq yoqimsiz sovuq ma’nolarini ifodalasa, shohona dahmaza va olovli quyosh esa o‘ziga xos epitetlardir. Ularning aynan kontekstdagi vazifasi beqiyos, boshqa har qanday so‘z bir-birini kuchli to‘ldirib kuchli ma’no kasb etmaydi. Chunki olovli quyosh kuydiruvchi, quyoshning eng issiq darajasini ifodalasa, shohona dahmaza keraksiz ko‘rsatilgan muruvvat sabab kelib chiqqan tashvishni ifodalamoqda.

Epitetlarning matndagi gramatik o‘rni ham har bir shoir ijodida o‘ziga xos. Bu narsa, albatta, ijodkorning so‘z qo‘llashdagi niyati bilan bog‘liqdir. A. Muxtor ijodida sifatdosh oborotlarni epitet sifatida qo‘llash ko‘p uchraydi, ammo bu doim ham badiiy maqsadga yo‘naltirilgan hisoblanmaydi: *Shunday kitob yo‘q, bolam. Shunday kitobni yozgan odam bearmon ketardi...(12-b)*

Ayrim holatlarda ijodkorlar uchun individual emas, balki adibning badiiy mahoratini oshirib berishga qaratilgan so‘zlar turli o‘rinlarda turlicha sifat beradi. Bu haqida tilshunos S. Karimov ham to‘xtalar ekan “Yana bir jihatni ta’kidlash o‘rinliki,

⁵⁷ Botirova M. Badiiy sifatlash(Epitet)larning lingvistik xususiyatlari. Fan, Ta’lim va amaliyot integratsiyasi. №3 –57.

har bir ijodkorning o‘z sevimli epitellari bo‘ladi va ular yozuvchi individual uslubning shakllanishiga ma’lum darajada xizmat qiladi”⁵⁸ deya ta’kidlaydi. A.Muxtor ham asar davomida o‘z sevimli epitellariidan unumli foydalanadi. Masalan, *xunuk* va *qora* sifatlashlaridan turli o‘rinda yangicha ma’no kasb etgan holatda ishlatadi: Xunuk yig‘i, xunuk xabar, xunuk xayol, qora osmon, qora sovuq, qora yuz va hokazo.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqadiki, yozuvchi epitellarni mohirona qo‘llaydi, u yaratgan sifatlashlar asosan, quyidagi ikki holatga xizmat qilgan hisoblanadi:

<p>Mazmunan bog‘langan abzaslar yoki giper matnlar ichida epitellar aynan bir maqsad yo‘lida yo‘naltiriladi. Agarda matn mazmuni ijobiy bo‘yoqqa ega bo‘lsa ijobiy epitellar, salbiy bo‘yoqqa ega bo‘lsa salbiy epitellar abzas va gap ichida ketma-ket hukmronlik qiladi.</p>	<p>Sifatdosh oborotlar va uyushgan epitellar faol qo‘llaniladi.</p>
<p><i>Xunuk, bachkana xayol, shum mavhumlik, dahshatli haqiqat, xunuk yig‘i kabi.</i></p>	<p><i>Qonli, kir, qo‘lansa, juldur kiyim</i></p>

Xulosa qilib aytganda, epitellar boshqa badiiy tasvir vositalari kabi matnda ijodkorning subyektiv bahosini, individual mahoratini, shevaga xos birliklarning tildan yo‘q bo‘lib ketmasligini kafolatlaydi. Epitellarsiz badiiy nutqni va matnni tasavvur qilib bo‘lmaydi, ular orqali inson, narsa va hodilarning boshqalarga xos bo‘lmagan yangi qirralari yozuvchi tili orqali yetkaziladi.

⁵⁸ Каримов С. Бадийий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. –Самарқанд. 1994. –Б 24.